

SORDERA SÚBITA EN PACIENTE JOVEN: ¿IDIOPÁTICA O LA PUNTA DEL ICEBERG?

S. Ramos Junquera; E. Garrido Castro; J. Redondo Ballesteros; L. Huergo Pita; M. Menéndez Argüelles; N. Barriuso Oria.

Hospital Universitario de Cabueñes/ C.S Contrueces

CASO CLÍNICO

Varón de 29 años que consulta por sensación de taponamiento ótico derecho de 15 días de evolución tras un cuadro catarral reciente. Inicialmente es tratado como otitis media serosa, sin mejoría clínica. Diez días después reconsulta por hipoacusia súbita en oído derecho, asociando acúfenos ocasionales, sin clínica vertiginosa ni otros síntomas neurológicos.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Otoscopia bilateral normal.
- Audiometría tonal: hipoacusia neurosensorial en oído derecho (62 dB) y audición normal en oído izquierdo (11 dB), con timpanograma normal.
- Resonancia magnética craneal: lesiones hiperintensas en sustancia blanca supratentorial sugestivas de enfermedad desmielinizante, sin signos de actividad.
- Analítica sanguínea, serologías y autoinmunidad sin alteraciones
- Pendiente de realizar potenciales evocados y consulta con Neurología para ampliar estudios.

DIAGNÓSTICO

Hipoacusia súbita neurosensorial derecha a estudio, con sospecha de etiología central secundaria a enfermedad desmielinizante.

EVOLUCIÓN

Inicialmente tratamiento con prednisona a dosis altas con mala tolerancia por lo que se cambia a Nimodipino 30mg y Prednisona 30mg con leve mejoría de la audición, principalmente por vía ósea.

Actualmente realizando ciclo de corticoides intratimpánicos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La sordera súbita neurosensorial es idiopática en la mayoría de los casos; sin embargo, en pacientes jóvenes es fundamental ampliar el diagnóstico diferencial para descartar causas menos frecuentes.

Este caso supone un reto diagnóstico ya que la presentación inicial simulaba un proceso banal, pudiendo retrasar la sospecha de patología central.

La afectación auditiva como forma de presentación de enfermedad desmielinizante es infrecuente (aproximadamente un 4-6%) lo que puede conducir a infradiagnóstico.

Es importante mantener una actitud clínica vigilante ante la falta de mejoría, ampliar estudios para realizar diagnóstico diferencial y realizar un abordaje multidisciplinar permitiendo la detección precoz de una posible enfermedad desmielinizante y así un seguimiento estrecho y la instauración temprana de tratamiento, con impacto en el pronóstico neurológico y la calidad de vida del paciente.